

Pagpapalakas ng Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Sekundarya sa Harapang Pagtuturo: Mga Salaysay ng mga Guro sa Filipino

Risa C. Noval

Abstract. Sinaliksik ng pag-aaral na ito ang mga paglalahad ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekundarya sa gitna ng pandemya, partikular sa dibisyon ng Digos City, Mayroong sampung (10) mga guro sa Filipino na lumahok sa pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng isang phenomenological na diskarte upang kunin ang mga ideya ng mga kalahok. Gamit ang thematic analysis, lumitaw ang mga sumusunod na tema: naantala ang face-to-face na pagpapatupad ng programa sa pagbabasa, lumalalang kakayahan sa pagbabasa sa panahon ng pandemya, at natigil ang pakikilahok ng mga magulang sa pagbuo ng pagbabasa ng mga bata. Ang mga mekanismo ng pagharap ng mga guro sa Ingles sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang nag-aaral ay: pagtatatag ng kapaligiran sa pagbabasa, pagpapalakas ng pakikilahok ng mga magulang sa programa sa pagbabasa, at paggamit ng mga aralin sa pagbasa na may kaugnayan sa teknolohiya. Ang mga kabatiran na nakuha mula sa mga natuklasan ng pag-aaral ay: Upskilling at reskilling ng mga guro sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral, at Magplano ng mga programa sa pagbabasa na angkop para sa mga malalayong mag-aaral. Maaari silang patuloy na maging makabago sa pagdidisenyo ng mga programa sa pagbabasa na angkop para sa bawat modality na ginusto ng mga mag-aaral. Maaaring ipagpatuloy ng mga guro ang pagpapahusay sa kanilang sarili upang matugunan ang mga kakulangan ng bawat mag-aaral sa paaralan na nangangailangan ng pansin sa mga tuntunin ng literasiya sa pagbasa.

KEY WORDS

1. pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa.
2. ang pagsasalaysay na paglalahad ng mga guro sa Filipino
3. sekundaryang nag-aaral

1. Panimula

Ang pagbasa ay marahil ang pinakama-halagang kasanayang nabuo sa K to 12 na edukasyon. Ang oral reading fluency o ang kakayahang magbasa nang malakas nang mabilis at tumpak ay isang mahalagang kasanayan para sa pagbuo ng mga mag-aaral. Maaari itong masukat nang medyo mabilis at lubos na

mahuhulaan ang pag-unawa at iba pang maha-halagang sukatan ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ang maagang karunungan bumasa at sumulat ay natukoy bilang isang kritikal na pundasyon para sa hinaharap na tagumpay sa akademiko at buhay ng mga mag-aaral. Ang pagbabasa ay isang panghabam-

buhay na kasanayan na gagamitin kapwa sa paaralan at sa buong buhay. Ayon kay Anderson, Hiebert, Scott, at Wilkinson, ang pagbabasa ay isang pangunahing kasanayan sa buhay. Ito ay isang pundasyon para sa tagumpay ng isang bata sa paaralan at, sa katunayan, sa buong buhay. Kung walang kakayahang magbasa ng mabuti, ang mga pagkakataon para sa personal na katuparan at tagumpay sa trabaho ay hindi maiiwasang mawawala (2015). Sa kabila ng kahalagahan nito, ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa sistema ng edukasyon. Ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan para sa mataas na antas ng karunungan bumasa't sumulat sa ating teknolohikal na lipunan ay nagpapahirap sa problemang ito (Snow, Burns, Griffin, 2008). Kung nais ng mga mag-aaral na masulit ang mga materyales na itinalaga sa kanila, kailangan nilang matutong magbasa ng kritikal o mapanuri. Ang ideya dito ay kapag nagbabasa tayo ng isang bagay, ang layunin ay subukang maunawaan kung ano ang intensyon. Kapag nakikitungo sa pagbabasa, nakatagpo tayo ng dalawang uri ng katayuan ng mga bagay na tunay na umiiral: isa na nakikita natin at isa na hindi natin nakikita. Samakatuwid, ang layunin ng pagbabasa ay gawing nakikita at malinaw ang hinde nakita, ang pinagbabatayan na kahulugan. Iginiit ni Teele (2004) na ang layunin ng lahat ng mambabasa ay maunawaan ang kanilang binabasa. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mahuhusay na mambabasa ay aktibong kasangkot sa teksto, at alam nila ang mga prosesong ginagamit nila upang maunawaan ang kanilang binabasa. Makakatulong ang mga guro na mapabuti ang pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga estratehiya sa pagbasa. Ang paghuhula, paggawa ng mga koneksyon, paggunita, paghihinuha, pagtatanong, at pagbubuod ay mga estratehiyang ipinapakita ng pananaliksik upang mapabuti ang pag-unawa sa pagbasa (Block Israel, 2005). Mahalagang ituro ang mga estratehiya sa pamamagitan ng pagbibigay

ng pangalan sa istratehiya at kung paano ito dapat gamitin, pagmomodelo sa pamamagitan ng think-aloud na proseso, group practice, partner practice, at independiyenteng paggamit ng diskarte (Duke Pearson, 2005). Dahil ang pandemya ay pisikal na nagsara ng mga paaralan noong Marso 2020, ang epekto ng pinalawig na pagkagambala sa edukasyon sa oral reading na katatasan ay nakatuon. Itinaas ng mga ito ang alarma sa isyu ng oral reading. Sa layuning ito, ipinakita ng umuusbong na pananaliksik na ang pandemya ay nagresulta sa mga makabuluhang pag-urong sa Wikang Filipino, ay nagpalala ng mga patlang o agwat sa tagumpay para sa mga mag-aaral na umaasa sa mga mambabasa at sa mga mag-aaral ng Filipino. Ang karagdagang pananaliksik ay dapat gawin upang higit na maunawaan ang epekto ng pandemya sa mga mag-aaral na nawawala sa paaralan sa panahon ng pandemya. 70 porsiyento ng mga mag-aaral na sumubok noong nakaraang taon ay hindi na muling sumubok sa taong ito. Dahil ang mga mag-aaral na ito ay malamang na hindi gaanong konektado sa pagkakataong pang-edukasyon, malamang na ang aming mga pagtatantya ng mga pagkalugi sa pag-aaral ay isang maliit na pagtatantya ng tunay na average na epekto.. Higit sa lahat, kung ang mga pagkalugi para sa mga partikular na mag-aaral na ito ay mas kapansin-pansin kaysa sa naobserbahan, maaaring mas mahirapan silang abutin at daranasin ang mga kahihinatnan sa hinaharap. Ang mga tagapagturo at mga mananaliksik ay dapat gumawa ng sama-samang pagsisikap muna upang maunawaan ang mga pangyayari na nakapalibot sa mga mag-aaral na ito at pagkatapos ay muling makipag-ugnayan sa kanila at gumamit ng mga compensatory na kasanayan sa pagtuturo upang matulungan silang mabawi ang paglago ng pag-aaral. Tumulong na bigyang liwanag ang epekto ng pandemya sa katatasan ng pagbasa sa bibig ng mag-aaral at pag-unlad ng literasiya sa mga unang baitang. Ang nasabing ebidensya ay natatangi dahil sa relatibong kakulangan ng pag-

subok sa mga unang baitang na ito at maaaring gamitin upang ipaalam ang mga desisyong ginagawa ngayon tungkol sa kung paano dapat ilaan ang mga mapagkukunan sa pambansang antas upang matugunan ang mga epekto ng oral reading na nauugnay sa pandemya. Ang mga agwat o problema sa pagganap ng pagbabasa na lumilitaw ngayon ay maaaring humantong sa agwat o problema sa iba pang mga paksa sa paglipas ng panahon kung ang mga problema sa pagbabasa ng mga mag-aaral ay nakakasagabal sa pag-aaral ng nilalaman sa mga susunod na baitang. At ang mga bagong puwang ay maaaring lumitaw halimbawa, sa mga pagpapatala sa mga programa sa preschool at kindergarten sa taong ito, posible na ang mga papasok na mag-aaral sa 2021–2022 ay magsisimula sa huli. Dahil dito, dapat nating patuloy na suriin at subaybayan ang pagganap ng akademiko, pagkawala ng pagkatuto, at panibagong paglago ng pag-aaral habang ang mga mag-aaral ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng malayo at bumalik sa paaralan. Sa aming patuloy na pagsasaliksik, patuloy naming susubaybayan ang pagganap ng pagbabasa habang patuloy na nagsasaayos ang mga patakaran at kasanayang pang-edukasyon habang bumabawi kami mula sa pandemya. Ang napakalaking pagsisikap na ginawa sa maikling panahon upang tumugon sa mga pagkabigla sa mga sistema ng edukasyon ay nagpapaalala sa atin na ang mga pagbabagong dating itinuturing na mahirap o imposibleng ipatupad ay posible pagkatapos ng lahat. Dapat nating samantalain ang pagkakataong humanap ng mga bagong paraan upang matugunan ang krisis sa pag-aaral at magdulot ng isang hanay ng mga napapa-

natiling solusyon (Yildiz, Cengel, Alkan, 2020) Sa buong mundo, maraming mga makabagong programa ng iba't ibang sektor ng pag-aaral sa mundo. Ang paglipat na ito sa bagong normal, mula sa apat na sulok ng silid-aralan hanggang sa mga hangganan ng mga tahanan, kailangang pag-aralan ng bawat institusyon ng pag-aaral kung gaano matagumpay ang mga aktibidad sa malayong pagbasa sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon at edukasyong nakabatay sa kinalabasan sa mga mag-aaral (Basilaia Kvavadze, 2020) Sa sangay ng Digos City, ang lingguhang plano sa pag-aaral ay kinabibilangan ng oras ng pagbabasa kung saan ang mga mag-aaral ay binibigyan ng mga materyales sa pagbabasa, parehong nakasulat at pasalita para sa kanila na bumuo ng mga kasanayan sa pagbabasa. Kung ito ay magagawa, maaaring makipag-ugnayan ang mga mag-aaral sa kanilang guro sa pamamagitan ng email, telepono, text message o instant messaging. Ang mga magulang ay nag-aalala na maaari silang gumugol ng mas kaunting oras sa kanilang mga sakahan ng gulay. Ang pagkuha ng mga katulong sa pagtuturo o para-teacher para matulungan ang mga magulang na hindi kayang subaybayan at gabayan ang kanilang mga anak ay isinasaalang-alang ng DepEd sa new-normal setup. Pinili ng Digos City na ipatupad ang modular learning. Ang pag-aaral ay ihahatid ng masusing modular-digital na diskarte. Batay sa mga nabanggit, nakita ng mananaliksik na may kaugnayan na tuklasin ang iba't ibang pakikipag-ugnayan na nakatagpo ng mga guro sa Filipino sa pagtuturo sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbasa sa gitna ng pandemya sa Digos City.

1.1. Layunin ng pag-aaral—Sinaliksik ng pananaliksik na ito ang mga hamon at pakikipag-ugnayan ng labis na mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbabasa sa gitna ng pandemya. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, nakalap ang impormasyon upang makakuha ng mga insight kung paano magiging mas epektibo sa pagpapatupad sa bagong pamamaraang ito ng paghahatid ng pag-aaral. Mahalagang imbestigahan at alamin ang mga hamon at ang kanilang mga mekanismo sa pagharap sa pagpapatupad ng paghahatid ng online na pag-aaral.

1.2. *Mga Tanong sa Pananaliksik*—Sinuri ng pag-aaral na ito ang mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa sa gitna ng pandemya. Sa partikular, hinahangad nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- (1) Ano ang mga buhay na karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya?
- (2) Paano nakayanan ng mga guro sa Filipino ang mga hamon sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya?
- (3) Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, anong mga insight ang makukuha mula sa mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya?

1.3. *Definition of Terms*—ang pag-aaral na ito ay magsisilbing sanggunian para sa mga susunod na mananaliksik habang sila ay nagsasagawa ng katulad o paghahambing na pag-aaral. Pandemya. Ang terminong ito na tinukoy ni Sam (2020), ay tumutukoy sa kapaligiran ng pagtuturo at pagkatuto na nagbibigaydaan sa mga guro at mag-aaral kung saan ang mga kalahok ay maaaring makipag-ugnayan, makipag-usap, tingnan, at talakayin ang mga presentasyon, at makipag-ugnayan sa mga mapagkukunan sa pag-aaral upang kumonekta online nang real time. Gaya ng ginamit sa pag-aaral na ito, ang terminong ito ay tumutukoy sa iba't ibang plataporma na ginagamit ng mga guro upang maihatid ang aralin sa real time schedule. Dito magaganap ang interaksyon ng guro-mag-aaral sa isang online na klase Kasanayan sa Pagbasa. Ang terminong ito ay tumutukoy sa proseso ng pagtuturo sa pamamagitan ng internet. Gaya ng paggamit sa pag-aaral na ito, ang terminong ito ay tumutukoy sa modalidad ng pagkatuto sa pagtuturo ng pagpapatupad ng kurikulum ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa sekundarya. Ang pamamaraan ay gumamit ng isang birtwal na silid-aralan kung saan ang mga mag-aaral ay nakakatugon sa kanilang mga guro sa isang tiyak na iskedyul ng oras.

1.4. *Significant of the Study*—Sa loob ng prebyu ng pag-aaral na ito, nakatutok ito sa benepisyaryo ng sumusunod: Education Program Supervisor sa Filipino magkakaroon ng baseline sa pagdidisenyo ng patakaran at iskema kung paano mabisang paunlarin ang mga kasanayan sa pagbabasa gamit ang modular modality na kapaki-pakinabang sa parehong mga guro, magulang, at mga mag-aaral sa Filipino, upang mapabuti ang mga kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa isang contextualized na diskarte na dulot ng COVID -19 pandemya. Punong guro ng Paaralan bilang pinuno ng pagtuturo sa paaralan, ay maaaring magdisenyo ng mga angkop na mekanismo upang mabisang isama ang pagbabasa sa kurikulum na nababagay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga guro ng Filipino sa mga tuntunin ng mga aktibidad na magpapahusay sa mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa malayong paraan. Mga Guro bibigyan ng teknikal na tulong ng Deped upang maging mas may kakayahan sa paghawak ng mga aktibidad sa pagbabasa para sa mga mag-aaral upang maisama sa kanilang plano sa pag-aaral. Higit pa rito, ang resulta ay magbibigay sa mga guro ng baseline para ikonteksto ang mga diskarte sa pagtuturo upang mapahusay ang mga kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa panahong ito ng pandemya. Mga mag-aaral, bilang pokus ng pag-aaral, ay bibigyan ng angkop na bago sa kanila at maging motibasyon upang gumanap nang maayos sa gitna ng pandemya.

1.5. *Teoretikal na Lens*—Ang pag-aaral na ito ay nakaangkla sa teoryang psycholinguistic, ibig sabihin, ang teorya kung saan mayroong interaksyon sa pagitan ng kaisipan at wika. Tinukoy ni Goodman (1967) ang pagbabasa bilang isang proseso na kinabibilangan ng paggamit ng magagamit na mga pahiwatig ng wika na pinili mula sa perceptual input batay sa mga hula ng mambabasa. Habang pinoproseso ang impormasyon, ang mga pansamantalang desisyon tungkol sa kahulugan ay kinukumpirma, tinatanghian, o pinipino habang nagpapatuloy ang pagbabasa. Ang graphic na impormasyon sa mga top-down na modelo ay ginagamit lamang upang suportahan o tanghian ang mga hypotheses tungkol sa kahulugan. Ibig sabihin, sa kasong ito, ang pag-unawa, ayon sa mga modelong ito ay nakukuha sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mas maraming impormasyon kung kinakailangan mula sa grapika, sintaktik, at semantikong sistema ng pagpapahiwatig. Ang iba pang mga pahiwatig ay batay sa kakayahan sa wika ng mambabasa. Kabaligtaran sa pagbabasa bilang mga modelo ng pagsasalina, ibig sabihin, ang mga bottom-up, top-down na modelo ay naniniwala ang mga teorista na ang mga dalubhasang mambabasa ay direktang napupunta mula sa print hanggang sa kahulugan nang hindi muna binabasa sa pagsasalita (Harris Sipay, 1984). Ang mga modelong ito ay naiimpluwensyahan ng mga psycholinguist, at ang mga ito ay kadalasang angkop para sa mga bihasang mambabasa sa antas ng advanced o mas advanced. Ang teorya sa mga interaktib na modelo tulad ng Rumelhart (1980) ay naniniwala na, kahit para sa mga bihasa o advanced na mga mambabasa, ang topdown at bottom-up na pagproseso sa pagbabasa ay tila nangyayari nang sabay-sabay. Naniniwala si Rumelhart na ang pag-unawa ay nakasalalay sa parehong graphic na impormasyon at impormasyon sa isip ng mambabasa. Ang pag-unawa, samakatuwid, ay maaaring mahadlangan kapag ang isang kritikal na kasanayan o isang piraso ng kaalaman ay nawawala. Sa kasong tulad nito, ang bihasang mambabasa ay nagbabayad sa pamamagitan ng pag-decode ng isang salita, pag-asa sa konteksto, o parehong salita at konteksto. Kasabay ng mga teoryang ito, ang pagbasa ay binibigyang kahulugan bilang makabuluhang interpretasyon ng mga nakalimbag o nakasulat na mga simbolo, habang ang pag-unawa ay resulta ng interaksyon sa pagitan ng persepsyon ng mga graphic na simbolo na kumakatawan sa wika at kasanayan sa wika ng mambabasa, at ang kanyang kaalaman sa mundo. Sa prosesong ito sinusubukan ng mambabasa na lumikha ng mga kahulugang nilayon ng manunulat (Harris Sipay, 1984). Samakatuwid, ang likas na katangian ng gawain sa pagbabasa ay nagbabago habang ang mga mag-aaral ay umuunlad mula sa hindi gaanong mature hanggang sa mas mature na antas. Ang pagbabasa sa kasong ito ay hindi isang kasanayan kundi isang malaking bilang ng magkakaugnay na mga kasanayan na unti-unting umuunlad sa loob ng isang panahon. Ang isa pang teorya ay ang schema theory of McCormick Pressley (1997), na karaniwang isang teorya tungkol sa kaalaman. Ito ay isang teorya tungkol sa kung paano kinakatawan ang kaalaman at tungkol sa kung paano pina-padali ng representasyong iyon ang paggamit ng kaalaman sa mga partikular na paraan. Ayon sa mga teorya ng schema, ang lahat ng kaalaman ay nakabalot sa mga yunit. Ang mga yunit na ito ay ang schemata. Naka-embed sa mga pakete ng kaalaman na ito, bilang karagdagan sa mismong kaalaman, ang impormasyon tungkol sa kung paano gagamitin ang kaalamang ito. Ang isang schema, kung gayon, ay isang istraktura ng data para sa kumakatawan sa mga generic na konsepto na nakaimbak sa memorya. Kaugnay ng kahulugan sa itaas, tinukoy ni McCormick Pressley (1997) ang schemata bilang pangkalahatang kaalaman tungkol sa mga bagay, sitwasyon, at mga pangyayari. Ang pag-activate ng schema, ayon sa kanila, ay maaaring

Figure 1: Ang Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

makaapekto nang malaki sa pag-unawa, mga hinuha, paglalaan ng atensyon, at memorya ng binasa. Ang pamagat ng sipi ay maaari ding i-activate ang schemata. Kaugnay ng pagbabasa, ayon sa teorya ng schema, ang isang teksto ay nagbibigay lamang ng mga direksyon para sa mga mambabasa kung paano nila dapat makuha o bumuo ng kahulugan mula sa kani- lang mga dating nakuhang kaalaman. Ang dating nakuhang kaalaman ay tinatawag na background na kaalaman ng mambabasa, at ang mga istruktura nito ay tinatawag na schemata (Rumelhart, 1980). Pagkatapos, batay sa teoryang ito, ang pag-unawa sa isang teksto ay isang interactive na proseso sa pagitan ng background na kaalaman ng mambabasa at ng teksto. Ang mahusay na pag-unawa, pagkatapos ay nangangailangan ng kakayahang iugnay ang

mga materyales sa teksto sa sariling kaalaman. Ang pag-unawa sa mga salita, pangungusap, at buong teksto ay nagsasangkot ng higit pa sa pag-asa sa kaalaman sa linggwistika ng isang tao (Carrell Eisterhold, 1988). Ang ipinapakita sa figura 1 ay mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya, at ang mekanismo ng pagharap sa mga hamon na kinakaharap ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya na ay magreresulta sa karaniwang denominador na mg bagay na inportante na massilip at nabuo mula sa mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemia.

2. Pamamaraan

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga paglalarawan ng mga pamamaraan na ginamit sa pagsasagawa ng pag-aaral. Kabilang dito ang disenyo ng pananaliksik, mga pilosopikal na pagpapalagay, ang lokal, ang mga kalahok, ang mga instrumento sa pananaliksik, pamamaraan ng pangangalap ng datos at pagsusuri ng datos.

2.1. Mga Pilosopikal na Pagpapalagay— Ang pilosopikal na palagay ay isang balangkas na ginamit upang kolektahin, pag-aralan, at bigyang-kahulugan ang mga datos na nakolekta sa isang partikular na larangan ng pag-aaral. Itinatag nito ang background na ginamit para sa mga sumusunod na konklusyon at desisyon. Ang mga karaniwang pilosopikal na pagpapalagay ay may iba't ibang uri na inilarawan sa ibaba.

Ontolohiya. Ang bahaging ito ng pananaliksik ay tumutukoy sa kung paano nauugnay ang isyu sa kalikasan ng realidad. Ayon kay Creswell (2012), ang katotohanan ay subjective at maramihang, tulad ng nakikita ng mga kalahok sa pag-aaral. Ang ontolohical na isyu ay tumutugon sa likas na katangian ng katotohanan para sa kwalitatibong mananaliksik. Ang katotohanan ay itinayo ng mga indibidwal na kasangkot sa sitwasyon ng pananaliksik. Kaya, maraming katotohanan ang umiiral, tulad ng mga katotohanan ng mananaliksik, ang mga indibidwal na iniimbestigahan, at ang mga mambabasa o mga madla na nagbibigay-kahulugan sa pag-aaral. Sa pag-aaral na ito, umasa ako sa mga boses at interpretasyon ng mga kalahok sa pamamagitan ng malawak na sipi, mga tema na sumasalamin sa kanilang mga salita, at nagbigay ng ebidensya ng iba't ibang pananaw. Ang mga sagot ng mga kalahok sa pag-aaral ay nacode at nasuri upang bumuo at bumuo para sa pagkakapareho at discreteness ng mga tugon. Tiniyak ko na ang mga tugon ng mga kalahok ay maingat na naka-code upang matiyak ang pagiging maaasahan ng resulta. Pinanindigan ko ang pagiging tunay ng mga tugon at pinigilan ko silang gumawa ng personal na pagkiling

habang nagpapatuloy ang pag-aaral.

Epistemolohiya. Ito ay tumutukoy sa kamalayan kung paano nabibigyang katwiran ang mga claim ng kaalaman sa pamamagitan ng pananatiling malapit sa mga kalahok hangga't maaari sa panahon ng pag-aaral upang makakuha ng mismong impormasyon. Sina Guba at Lincoln, na binanggit ni Creswell (2012), ay nagsasaad na sa epistemological assumption, sinubukan ng mananaliksik na bawasan ang distansya sa pagitan ng kanyang sarili mula sa mga kalahok. Iminumungkahi niya na bilang isang mananaliksik, siya ay nakikipagtulungan, gumugugol ng oras sa larangan kasama ang mga kalahok, at nagiging isang tagaloob.

Tiniyak ko na magtatag ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga kalahok upang makakuha ng direktang impormasyon na magbibigay liwanag sa kaalaman sa likod ng pagtatanong. Ang Axiology ay tumutukoy sa papel ng mga halaga sa pananaliksik. Sinabi ni Creswell (2012) na ang papel ng mga halaga sa isang pag-aaral ay makabuluhan. Iminumungkahi ng Axiology na hayagang tinatalakay ng mananaliksik ang mga halagang humuhubog sa salaysay at kasama ang kanilang interpretasyon kasabay ng interpretasyon ng mga kalahok Itinataguyod ko ang dignidad at halaga ng bawat detalye ng impormasyong nakukuha mula sa mga kalahok. Bilang mananaliksik, dapat kong maunawaan ang personal at puno ng halaga ng impormasyong nakalap mula sa pag-aaral. Ako, samakatuwid, ay napanatili ang merito ng mga sagot ng mga kalahok at maingat na binibigyang kahulugan ang mga sagot na isinasaalang-alang ang interpretasyon ng mga

kalahok. Retorika nangangahulugan na ang pag-uulat kung ano ang katotohanan sa pamamagitan ng mga mata ng aking mga kalahok sa pananaliksik. Ito ay mahalaga dahil nangangahulugan ito na ako ay mag-uulat nang may layunin sa kung ano ang naobserbahan at narinig mula sa mga kalahok. Gumamit ako ng personal na boses at mga terminong may husay tulad ng kredibilidad, kakayahang mailipat, maaasahan, at pagkakatugma sa halip na panloob at panlabas na validity at objectivity. Tinukoy ni Patton (2000) ang penomenolohiya bilang isang pagtatanong na nagtatanong ng mga tanong, kung paano ang istraktura at kakanyahan ng karanasan ng kanyang kababalaghan para sa mga taong ito. Ang layunin ng pananaliksik na pag-aaral na ito ay gumana nang maayos sa kahulugan na ito sa pagsisikap na maunawaan ang mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbabasa sa gitna ng pandemya. Tinukoy ni Guba (2007) na kailangang maghanda ang

mananaliksik para sa isang pagsisiyasat na mas malaki sa lalim at lawak kaysa ipinahihiwatig ng inaalok na paglalarawan. Iminungkahi niya na ang impormasyon ay tingnan bilang dulo lamang ng malaking bato ng yelo.

Ipinatupad ko ang mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbabasa sa gitna ng pandemya at inihayag ang kanilang mga damdamin at ideya sa mga karanasang ito. Sinabi ni Burns at Grove (2003) na ang penomenolohiya ay isang pilosopiya, isang diskarte o pananaw sa pamumuhay, pag-aaral, at paggawa ng pananaliksik. Ang layunin ng penomenolohikal na pananaliksik ay makuha ang mga buhay na karanasan, upang mahanap ang kahulugan na maaaring malaman o hindi ng taong nakaranas nito at upang ilarawan ang phenomenon sa pamamagitan ng pinagsama-samang salaysay. Para sa kwalitatibong mananaliksik, ang tanging realidad ay ang realidad na mga kalahok na kasangkot sa mga sitwasyon ng pananaliksik na binuo.

2.2. *Disensyo ng Pananaliksik*—Ang pag-aaral ay naglalayong gumamit ng isang husay na pamamaraan na gumagamit ng isang penomenolohikal na kwalitatibong disenyo. Gumamit din ang penomenolohikal na approach ng tuwirang paglalarawan ng penomena (Creswel, 2013) na binanggit ni Padilla-Diaz (2015) at ang umusbong na disenyo sa konteksto na nakatali gamit ang mga impormal na nagbabagong desisyon mula sa mga personal na boses ng mga kalahok. Ang penomenolohiya ay nagmula sa mga akademikong disiplina ng pilosopiya at sikolohiya, at ito ay batay sa gawa ng ikadalawampu siglong pilosopo na si Edmund Husserl, na kalaunan ay binuo ni Heidegger. Sa pinakamalawak na kahulugan nito, ang penomenolohiya ay tumutukoy sa pang-unawa ng isang tao sa kahulugan ng isang kaganapan, na taliwas sa kaganapan na ito ay umiiral sa labas ng taong iyon. Ang kwal-

itatibong pananaliksik ay kadalasang nauugnay sa mga salita, wika, at mga karanasan sa halip na mga sukat, istatistika, at numerong numero. Ang kwalitatibong pananaliksik ay tumutukoy sa pasaklaw, holistic, epiko, subjective, at nakatuon sa proseso na mga pamamaraan na ginagamit upang maunawaan, bigyangkahulugan, ilarawan, at bumuo ng isang teorya sa phenomena o setting. Ito ay isang sistematiko, subjective na diskarte na ginagamit upang inilarawan ang mga karanasan sa buhay at binibigyan sila ng kahulugan (Burns Grove 2003). Ang disenyo ng penomenolohikal na pananaliksik ay pinili sa pag-aaral na ito upang mangolekta ng datos sa buhay na karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbabasa sa gitna ng pandemya. Ang diskarte sa pananaliksik ay nagpapalalim sa pag-unawa sa kalikasan at ang kahulugan ng mga pang-araw-araw na karanasan. Ayon kay

Corbetta (2003), ang disenyo ng penomenolohikal na pananaliksik ay isang uri ng husay ng pananaliksik kung saan ang mga panayam ay nagbibigay ng isang malalim na pamamaraan na maaaring magbigay ng access sa malalim na kaalaman at mga paliwanag at makakatulong upang maunawaan ang pananaw ng paksa. Ipinangay ni Bryman (2012) na sa pamamagitan ng mga panayam o harapang mga talakayan, maaaring sabihin ang mga personal at detalyadong personal na kwento, na may pagtuon sa kung paano nauunawaan at ipinapaliwanag ng kinakapanayam ang iba't ibang mga penomena. Nilalayon kong gumuhit ng isang malalim na pag-aaral ng mga buhay na karanasan ng mga guro sa pagiging makabago ng pagsasama-sama ng teknolohiya sa pagtuturo para sa mga millennial na mag-aaral. Ang kwalitatibong pananaliksik ay interesado sa pag-unawa kung paano binibigyang-kahulugan ng mga tao ang kanilang mga karanasan, kung paano nila binuo ang kanilang mga mundo, at kung ano ang kahulugan ng mga ito sa kanilang mga karanasan (Merriam, 2009). Ang anyo ng pananaliksik na ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa paksa at nagreresulta sa pinahusay na kapangyarihan sa pagpapaliwanag. Ang mananaliksik ay nagiging bahagi ng mundong kanilang pinag-aaralan; ang nakakaalam at ang kilala ay itinuturing na hindi mapaghihiwalay (Hatch, 2002). Dahil sa pakikilahok ng mananaliksik, gayunpaman, maraming husay na pananaliksik ay subjective (Wrench, Thomas-Maddox, Richmond, at McCroskey, 2008). Ang Bloomberg at Volpe (2008) ay naglalarawan ng husay na pananaliksik bilang "pagbuo ng ideya." Ang disenyo nito ay iminungkahi sa harap, ngunit bukas at lumilitaw, sa halip na matibay at naayos upang payagan ang paggalugad. Gumagamit ito ng maliliit na sample nang may layunin. Nagaganap ito sa loob ng natural na mga konteksto, at pinag-aralan ang mga sitwasyon sa totoong mundo habang nagbubukas ang mga ito. Ang balangkas nito ay nagbibigay-da

para sa flexibility at pagkamalikhain. Ginalugad at inilarawan ng kwalitatibong pananaliksik kung paano ang pagiging makabago ng pagsasama-sama ng teknolohiya sa pagtuturo para sa mga mag-aaral ng millennial. Ang pamamaraan ng pananaliksik na ginamit ay isang binagong pamamaraan ng van Kaam na inilarawan ni Moustakas (2000) batay sa mga naitala at na-transcribe na mga panayam gamit ang mga semi-structured na katanungan upang makuha ang mga karanasan ng mga guro sa pagiging makabago ng pagsasama ng teknolohiya sa pagtuturo para sa mga mag-aaral sa milenyo. Sa partikular, ang penomenolohiya ay ang pag-aaral ng mga subjective na karanasan ng iba. Sinasaliksik nito ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtuklas kung paano nila binibigyang kahulugan ang kanilang mga karanasan. Inilalarawan nito ang kahulugan ng mga nabuhay na karanasan para sa ilang indibidwal tungkol sa isang konsepto o isang phenomenon. Sinasaliksik ng penomenolohiya ang mga istruktura ng kamalayan sa mga karanasan ng tao, gaya ng binanggit ni Polkinghorne (2000). Kabilang dito ang mga pamamaraan na dapat sundin ng mga kwalitatibong mananaliksik. Una, sumulat ang mananaliksik ng mga tanong sa pananaliksik na tutuklas sa kahulugan ng mga karanasan sa buhay para sa mga indibidwal at hiniling sa mga indibidwal na ilarawan ang mga karanasang ito. Pagkatapos ay nakolekta ng mananaliksik ang mga datos, karaniwang sa pamamagitan ng mahahabang panayam, mula sa mga indibidwal na nakaranas ng hindi pangkaraniwang bagay na sinisiyasat. Susunod, ang pagsusuri ng data ay nagsasangkot ng horizontalization na kumukuha ng mga makabuluhang pahayag mula sa mga na-transcribe na panayam. Ang mga makabuluhang pahayag ay binago sa mga kumpol ng mga kahulugan ayon sa kung paano mahuhulog ang bawat pahayag sa ilalim ng mga tiyak na sikolohikal at penomenolohikal na konsepto. Bukod dito, ang mga pagbabagong

ito ay pinagsama-sama upang makagawa ng isang pangkalahatang paglalarawan ng mga karanasan, kapwa ang tekstong paglalarawan ng kung ano ang naranasan at ang istrukturang paglalarawan kung paano ito naranasan. Isinama ng mananaliksik ang kanyang kahulugan ng karanasan dito. Sa wakas, ang ulat ay isinulat upang mas maunawaan ng mga mambabasa ang mahalaga, walang pagbabago na istraktura ng kakanyahan ng karanasan Gumamit din ito ng mga tanong upang matugunan ang mga konklusyon na nauukol sa bisa ng pag-aaral at nagingat na huwag tumalon sa padalus-dalos na mga hinuha o konklusyon batay sa datos (Gray, 2014). Ang pamamaraan ng pananaliksik ay kinasasangkutan ng sampung (10) guro mula sa Digos City National High School, Secondary schools District, Digos City Division. Isang liham na naka-address sa punong-guro ng paaralan at sa Supervisor ng Distrito ay ipinadala upang humingi ng pahintulot na anyayahan ang sampung (10) kalahok para sa pakikipanayam na ginawa sa kani-kanilang libreng oras pagkat-

2.3. *Mga Kalahok sa Pananaliksik*—Ang pangunahing impormante ng pag-aaral na ito ay ang sampung (10) guro mula sa Distrito ng Sekundaryang Paaralan, Sangay ng Digos City na nasa serbisyo nang hindi bababa sa tatlong taon at naghatid ng pag-aaral sa pamamagitan ng online modality. Ang mga datos ay nakolekta sa pamamagitan ng one-on-one na proseso ng pakikipanayam at para sa mga instrumento ng sarbey para sa kwalitatibong pananaliksik Sa pagkilala sa mga impormante ng pananaliksik na ito, ginamit ang purposive sampling lalo na sa pamamagitan ng key informant technique kung saan ang isa o ilang indibidwal ay humihiling na maging gabay sa isang kultura (Tongco, 2007). Gumamit ako ng referral system para ma-access ko ang mga guro

2.4. *Etikal na Pagsasaalang-alang*—

apos ng kanilang mga klase. Ang uri ng pagpapakilala ng mga pangalan ay inilapat upang magtakda ng isang palakaibigang kaugnayan sa impormante. Pagkatapos ay maikling ipinaliwanag ng mananaliksik ang layunin at saklaw ng pag-aaral sa mga kalahok gamit ang karagdagang mga taktika sa pagmo-moderate tulad ng mga kilos at mga stimulated na aktibidad at huminto o pananahimik sa panahon ng talakayan upang mas mapadali ang talakayan ng grupo. Sa panahon ng sesyon, itinala ng mananaliksik ang mga opinyon ng mga kalahok kabilang ang mga mahahalagang pahayag at ang mga kusang nauugnay na talakayan sa panahon ng mga pahinga o pagkatapos ng mga sesyon. Sa huli, inilalagom ng mananaliksik ang mga na-transcribe na naitalang datos upang masuri kung mayroong pinagkasunduan sa kanila sa isyung inilalahad. Ang mga karagdagang at napalampas na komento upang gawing mas malinaw ang paksa ay naitala. Ang pagsusuri ng miyembro ay nagtaguyod ng higit na pagiging mapagkakatiwalaan ng pag-aaral.

na tutulong na maging kwalipikado ang aking pamantayan. Ang sistemang ito ay tinatawag na snowball sampling. Ang snowball sampling ay isang non-probability-based sampling na pamamaraan na gagamitin para makakuha ng access sa mga naturang populasyon. Ang mga kalahok ay sadyang pinili upang ang impormasyong kailangan ay mapabilis ang pag-aaral, gayunpaman, ang aplikasyon ng snowball sampling ay inilaan sa paglaon sa pangangalap ng eksaktong datos upang masagot ang mga tanong sa pananaliksik. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng aking mga kalahok ay mahigpit na pinahahalagahan at iginagalang alinsunod sa etika ng pananaliksik, samakatuwid, ang aking pakikipag-ugnayan sa kanila ay collegial at matuwid sa moral.

Ang isang etikal na pagsasaalang-alang ay pinakamahalaga sa disenyo ng pananaliksik na pag-aaral na ito. Bilang mananaliksik, isinasaalang-alang ko ang ilang mga isyung etikal tungkol sa mga pangkat ng kalahok sa pananaliksik na tinalakay sa fieldwork na ito. Maaaring tukuyin ang mga etikal na pagsasaalang-alang bilang isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Halaga sa Lipunan. Napakahalaga ng pananaliksik sa lipunan. Sa pag-aaral na ito, ang pagpapahalagang panlipunan ay nakatuon sa mga problema at hamon ng mga guro sa junior high dahil ang pag-aaral na ito ay partikular na isinagawa sa sangay ng Digos City. Kaya, ang suliraning panlipunan na nagtutulak sa interes ng mananaliksik ay ang mga karanasang kinakaharap ng mga guro sa Filipino sa pakikipag-ugnayan ng magulang sa bagong normal na edukasyon at ang kanilang mga mekanismo sa pagharap. Ang pag-aaral na ito ay nagsilbing batayan para sa mga nakatataas na awtoridad na lumikha ng higit pang mga programa upang palakasin ang pakikipag-ugnayan ng mga magulang para sa kapakanan ng kanilang mga anak. May Kaalaman na Pahintulot. Ang pagkakaroon ng tiwala at suporta ng mga kalahok sa pananaliksik ay kritikal sa kaalaman at etikal na pagtatanong sa akademiko at penomenohikal na pananaliksik (Walker, 2007) na binanggit ni Pillerin, (2012). Ang lahat ng kalahok ay binigyan ng informed consent form bago iiskedyul ang mga panayam at lumahok sa proseso ng penomenohikal na pananaliksik. Ang bawat kalahok ay kinakailangang magbigay ng nilagdaang personal na pagkilala, at isang indikasyon ng isang pagpayag na lumahok-sa-pag-aaral na paglabas. Ang layunin ng liham ng may-alam na pahintulot ay ipakilala ang pag-sisikap sa pananaliksik, magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ipahayag ang layunin ng pag-aaral, humiling ng boluntaryong pakikilahok ng mga tatanggap, at tukuyin ang inaasahang impormasyon na inaasahang ibibi-

gay ng mga impormante. Kinakailangang lagdaan at ibalik ng lahat ng kalahok ang liham ng pahintulot sa mananaliksik bago makilahok sa pananaliksik. Sa pagsasagawa at pagsasagawa ng pag-aaral, ang Treaty Principle of Participation na binanggit ni McLeod (2009) ay susundin. Tiniyak ng imbitasyon na lumahok na ang pakikilahok sa pananaliksik ay ganap na boluntaryo at batay sa pag-unawa sa sapat na impormasyon. Ang recruitment at pagpili ng kalahok ay nakalagay sa mga appendice ng pag-aaral. Kahinaan ng mga Kalahok sa Pananaliksik. Ang mga kalahok ng pag-aaral ay itinuturing na may kakayahang sumagot sa instrumento ng pananaliksik na isinalin sa diyalekto para sa madaling pag-unawa Mga Panganib, Mga Benepisyo at Kaligtasan. Ang pangangalap ng mga respondente ay walang pamimilit, hindi nararapat na impluwensya, o panghihikayat. Bukod dito, ang mga respondente ay binigyan ng mga contact number ng mananaliksik kung sakaling mayroon silang mga katanungan na may kaugnayan sa pag-aaral. Ginawa ito upang masagot ang mga posibleng katanungan ng mga respondente. Higit pa rito, kung ang mga sumasagot ay nakaranas ng potensyal na kakulangan sa ginhawa at abala habang sinasagot ang mga tanong, hindi sila pinilit na lumahok sa anumang paraan. Dagdag pa rito, tiniyak ng mananaliksik na ligtas ang mga respondente sa pagsasagawa ng sarbey at panayam. Kaya, ang pamamahagi ng talatanungan ay isinagawa sa isang ligtas na lugar at pinangangasiwaan sa kanilang maginhawang oras. Ang nangingibabaw na alalahanin ng pag-aaral ay ang Treaty Principle of Protection, gaya ng ipinapakita sa paggalang sa mga karapatan ng privacy at pagiging kumpidensyal, at pagliit ng panganib. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga pseudonym para sa bawat impormante at hindi isiniwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Ang posibilidad ng isang antas ng panganib na likas ay nabawasan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng makatwirang hakbang na ginagarantiyahan ang

pagiging kumpidensyal ng kalahok. Pagkapribado at Pagkakumpidensyal ng Impormasyon. Inobserbahan ng pag-aaral na ito ang Data Privacy Act of 2002 upang matiyak na ang data ay hindi natunton pabalik sa kanilang mga tunay na mapagkukunan upang maprotektahan ang mga pagkakakilanlan ng mga kalahok. Kaya, lubos na pag-iingat ang ginawa upang matiyak ang hindi pagkakakilanlan ng mga pinagmulan ng data. Samakatuwid, ang anumang mga naka-print na output na isinagawa mula sa pag-aaral ay pinananatiling hindi nagpapakilala. Higit pa rito, ang lahat ng mga isyu ay binigyan ng konsiderasyon upang hindi magkaroon ng conflict of interest sa pagitan ng mananaliksik at ng mga respondente. Ang anumang uri ng mapanlinlang na impormasyon pati na rin ang representasyon ng mga pangunahing natuklasan sa data sa isang pinapanigang paraan ay naiwasan. Katarungan. Ipinaalam sa mga respondente ang aking tungkulin at ang kanilang kaukulang tungkulin sa pangangalap ng datos. Sinabihan sila na dapat nilang ibigay ang kanilang buong katapatan sa pagsagot sa mga tanong sa sarbey at bukod pa rito, ang anumang uri ng komunikasyon na may kaugnayan sa pananaliksik ay ginawa nang may katapatan. Katulad nito, ipinaalam sa kanila na ang pag-aaral ay kapaki-pakinabang sa kanila. Aninaw. Ang mga resulta ng pag-aaral ay makukuha ng mga respondente at pinuno ng mga kalahok na paaralan dahil ang impormasyon ay makukuha at inilagay sa CD o iba pang storage device na maaaring hilingin mula sa mananaliksik na ibigay. Bilang karagdagan, ang pag-aaral sa mga resulta ng pag-aaral, ang mga kalahok ay may kamalayan sa kahalagahan ng pag-aaral at ang kontribusyon nito sa kanilang kagalingan. Dagdag pa, pinayuhan ang bawat isa sa mga kalahok na may karapatan silang bawiin ang kanilang impormasyon anumang oras hanggang sa pagkumpleto ng proseso ng pangongolekta ng data, at maaari silang humiling na payagang i-verify ang kanilang indibidwal na transcript

pagkatapos maisagawa ang panayam. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga kalahok na baguhin o alisin ang anumang impormasyon na sa tingin nila ay maaaring makilala sila. Bilang mananaliksik, inilalaan niya ang karapatang gamitin ang paggamit ng mga sagisag-panulat at pagpapalit ng mga pangalan at/o hindi makabuluhang petsa sa interes ng proteksyon ng pagkakakilanlan ng kalahok sa lahat ng kasunod na pagsusuri at pag-uulat ng data. Kwalipikasyon ng Mananaliksik. Bilang mananaliksik, mahalagang taglayin ang kinakailangang kwalipikasyon upang maisagawa ang pag-aaral. Nakumpleto ang mga kinakailangan sa akademiko at nakapasa sa komprehensibong pagsusuri bago ang pag-sulat ng thesis, na siyang huling kinakailangan upang makakuha ng master's degree. Ang mananaliksik ay kwalipikadong magsagawa ng pag-aaral sa pisikal, mental, emosyonal, at pinansyal. Bilang karagdagan, titiyakin ng tandem ng advisee-adviser na matatapos ang pag-aaral. Kasapatan ng mga Pasilidad. Ang mananaliksik ay nagsusumikap nang husto na ang pag-aaral ay maaaring matagumpay na makumpleto sa tinukoy na oras, at siya ay nilagyan ng mga kinakailangang mapagkukunan. Gayundin, ang teknikal na komite ay makakatulong sa pagpapahusay ng papel sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang mungkahi at rekomendasyon para sa pagpapabuti ng pag-aaral. Gayundin, bilang mananaliksik, kailangan kong tiyakin na mayroon akong sapat na pondo para ipagpatuloy at tapusin ang pananaliksik. Kaya, ang pag-aaral na ito ay inaasahang makumpleto sa target na oras. Pakikilahok sa Komunidad. Bilang mananaliksik, ipinakita ko ang paggalang sa lokal na tradisyon, kultura, at pananaw ng mga respondente sa pag-aaral na ito. Bukod dito, ang pag-aaral na ito ay magsasangkot ng anumang paggamit ng panlilinlang sa anumang yugto ng pagpapatupad nito, at partikular, sa pangangalap ng mga kalahok, o mga paraan ng pangongolekta ng datos. Higit pa rito, inaakala

kong kinakailangang ipahayag ang aking malaking kasiyahan para sa kanilang buong pusong pakikilahok sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito. Plagiarism and Fabrication bilang Mananaliksik. Igagalang ko ang iba pang mga gawa sa pamamagitan ng wastong pagbanggit sa mayakda at muling isulat ang sinabi ng ibang tao sa sarili kong paraan. Unawain ang konteksto ng pag-aaral at iwasan ang copy-paste ang text verbatim mula sa reference paper. Palaging gumamit ng mga panipi upang ipahiwatig na ang teksto ay kinuha mula sa ibang papel. Katulad nito, tiniyak ko sa kanila na ang katapatan sa paggawa ng manuskrito at walang sinasadyang maling representasyon sa pag-aaral at paggawa ng data at/o mga resulta o sadyang

2.5. *Pagkolekto ng Datos*—Pagkuha ng data tungkol sa kung ano ang iniisip at nararamdaman ng mga kalahok sa mga direktang paraan sa pangongolekta ng data. Ang mananaliksik ay nagsagawa ng virtual in-depth interview (Virtual-IDI), direktang obserbasyon ng kalahok, at focus group discussion. Ang mga pamamaraang ito, sa katunayan, ay nakabatay sa mga pagpapalagay na pangunahing sa kwalitativong pananaliksik. Ang pananaw ng kalahok sa kababalaghan ng interes ay lumaganap habang tinitingnan ito ng kalahok hindi tulad ng pagtingin ng mananaliksik. Ang mga aktibidad sa pakikipanayam ay may mga limitasyon at kahiinaan at may kasamang personal na pakikipag-ugnayan; kung saan mahalaga ang pagtutulungan (Creswell, 2007). Sa pag-aaral na ito, ginamit ng mananaliksik ang informed consent form na may panimulang script na partikular na nagdedetalye sa mga kalahok ng pamagat ng pag-aaral, layunin ng pag-aaral, at ang kahalagahan ng kanilang partisipasyon. Ang kanilang paglahok ay boluntaryo at kumpidensyal at ang kanilang pagkakakilanlan sa pag-aaral ay protektado. Sila ay nakatuon sa kung ano ang nangyari sa impormasyon na kanilang ibinibigay,

paglalagay ng mga konklusyon na hindi tumpak. Ang mga kumpol ng mga tema ay karaniwang nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga yunit ng kahulugan (Creswell, 1998; Moustakas, 1994). Inilarawan ni Moustakas ang pagsulat ng isang paglalarawan. Susunod, isinulat ang isang istrukturang paglalarawan tungkol sa kung paano nangyari ang karanasan, na sumasalamain sa tagpuan at konteksto kung saan naranasan ang kababalaghan (Creswell, 2007). Sa wakas, isinulat ang isang pinagsamang paglalarawan ng kababalaghan. Ito ang kakanyahan ng karanasan at kumakatawan sa ruok na aspeto ng penomenolohikal na pag-aaral (Creswell, 2007).

kung ano ang mangyayari sa mga resulta, kung ano ang mga posibleng pakinabang sa pagkuha ng bahagi ng pag-aaral. Ang mga panayam ay isinagawa sa mga lugar na walang mga distractions at ang oras at lokasyon ay pinakaangkop para sa mga kalahok sa pag-aaral (Gill, Stewart, Treasure at Chadwick, 2008). Ang mga panayam ay mainam para sa pagbibigay ng access sa mga kalahok na naghahatid sa panlabas na kahulugan at mga emosyon na maaaring hindi maipahayag sa ibang lugar. Ang disenyo ng setting ng grupo ay nag-ambag sa pagbuo ng mapagkakatiwalaang relasyon sa pagitan ng mga kalahok at ng mananaliksik. Nagbigay din ito ng supportive forum para sa pagpapahayag ng mga opinyon na hindi dapat ibunyag kahit sa pribado at pinapayagan ang mananaliksik na makita kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao kapag isinasaalang-alang nila ang isang paksa at kung ano ang kanilang reaksyon kapag hindi sila sumasang-ayon sa isa't isa (Bloor, Frankland, Thomas, at Robson, 2008). Sa kabilang banda, naobserbahan at sinundan ng mananaliksik ang mahigpit na pagsunod sa AITF o Inter-Agency Task Force para sa pamamahala ng mga umuusbong na nakakahawang sakit sa proseso at pagsasagawa ng pag-aaral.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Sa pagsusuri ng datos, tatlong hakbang ang ginamit partikular sa pagbabawas ng datos, pagpapakita ng datos, at konklusyon ng datos. Nagsimula ang pagsusuri sa kwalitatibong pananaliksik sa field, sa oras ng obserbasyon, pakikipanayam, o pareho, habang natukoy ng mananaliksik ang mga problema at konsepto na malamang na makakatulong sa pag-unawa sa sitwasyon. Ang data para sa isang kwalitatibong pag-aaral ay mga tala na isinulat sa field o sa panahon ng isang panayam kung saan ang mga orihinal na komento, obserbasyon, at damdamin na na-reconstruct o na-transcribe mula sa mga audio recording. Ang pangunahing datos ay ang mga obserbasyon at pag-uusap. Ang aktwal na mga salita ng mga kalahok ay muling ginawa sa abot ng aking makakaya mula sa mga tala sa larangan. Ang pagsusuri sa mga relasyon ay ang sentro ng proseso ng analitiko; pinapayagan nito ang mananaliksik na lumipat mula sa simpleng paglalarawan ng mga tao at tagpuan patungo sa mga paliwanag kung bakit

nangyari ang mga bagay sa mga taong iyon sa tagpuang iyon. Ang proseso ng pagsusuri ng mga relasyon ay nakuha sa isang matrix na magpapakita kung paano konektado ang iba't ibang mga konsepto. Sa panahon ng pagbabawas ng datos, ang mga sagot sa panayam ng mga impormante mula sa audiotape ay na-transcribe at isinalin na gumawa ng mga kinakailangang desisyon kung paano i-code ang mga kategorya ng grupo at ayusin ang mga ito. Sa panahon ng pagpapakita ng data, ipinakita ng mananaliksik ang mga ito sa isang anyo ng isang talahanayan ayon sa pagkakabanggit ay naglalarawan ng mga pattern at natuklasan ng data. Sa panahon ng pagguhit at pagpapatunay ng konklusyon, nabuo ang mga paunang pag-iisip tungkol sa mga pattern. Ang pagsusuri ng data ng husay ay likas na eksplorasyon at gumagamit ng patuloy na pamamaraan ng paghahambing. Ang mga kategorya at ang coding ng isang balangkas ay kinuha mula sa mga mapagkukunan: ang data, mga nakaraang kaugnay na pag-aaral, at mga teorya.

2.7. *Balangkas ng Pagsusuri*—Ang mga datos na nakolekta sa panahon ng mga panayam ay na-transcribe, inayos, at sinuri. Nailapat ang paghahanap ng mga pattern at tema. Parehong naglalarayan na magbigay ng impormasyon kung paano mapapabuti at pahalagahan ang pagtuturo online sa isang virtual na silid-aralan. Dahil ang pag-aaral na ito ay may kinalaman sa mga kalahok ng tao, ang may-kaalamang pahintulot ay nakuha para sa mga layuning etikal dahil ang pag-aaral na ito ay may kinalaman sa mga kalahok ng tao, ang may-kaalamang pahintulot ay nakuha para sa mga layuning etikal Kasunod ng paglagda sa mga form ng pahintulot, ang mga kalahok ay ginalugad gamit ang semi-structured in-depth na panayam. Inayos ang mga datos at ang Figure 2 ay nagpapakita ng mga pamama-

raan na isinagawa upang pag-aralan ang textual data. Ang mga nakolektang transkripsyon ay pinakinggan at na-isalin. Ang isang listahan ng mga makabuluhang pahayag ay binuo mula sa mga transcript at pinagsama-sama sa mas malalaking yunit ng impormasyon na tinatawag na kahulugan tuning o tema (Creswell, 2007). Sa listahan ng mga non-redundant units' ng kahulugan ang mananaliksik ay patuloy na nakabacket sa anumang mga pagpapalagay upang manatiling totoo sa penomenon (Groenewald, 2004). Mahigpit kong sinuri ang mga yunit na ito ng kahulugan upang makuha ang kakanyahan ng kahulugan sa loob ng holistic na konteksto. Ang mga kumpol ng mga tema ay karaniwang nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga yunit ng kahulugan (Creswell, 1998; Moustakas, 1994)

2.8. *Pagkakatiwalaan*—

Figure 2. Analytical Framework ng Pag-aaral

Ang mga konsepto ng validity at reliability ay medyo dayuhan sa larangan ng kwalitatibong pananaliksik. Sa halip na tumuon sa pagiging maaasahan at bisa, pinapalitan ng mga kwalitatibong mananaliksik ang pagiging mapagkakatiwalaan ng data. Binubuo ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga sumusunod na bahagi: kredibilidad, kakayahang mailipat, pagiging maaasahan, at pagkakaayon (Harts, 2016). Kredibilidad nag-aambag sa isang paniniwala sa pagiging mapagkakatiwalaan ng data sa pamamagitan ng pagmamasiid sa mga katangian ng matagal na pakikipag-ugnayan. Upang matugunan ang isyu ng kredibilidad, interbyuhin ang pinakamaraming kalahok sa pananaliksik hangga't maaari o hanggang sa punto ng saturation. Ang Kakayahang Ilipat ay nababahala sa lawak kung saan ang mga natuklasan ng isang pag-aaral ay maaaring mailapat sa ibang mga sitwasyon. Sa positivist na gawain, ang pag-aalala ay kadalasang nakasalalay sa pagpapakita na ang mga resulta ng gawaing nasa kamay ay maaaring ilapat sa isang mas malawak na populasyon. Dahil ang mga natuklasan ng isang

husay na proyekto ay tiyak sa isang maliit na bilang ng mga kapaligiran at indibidwal. Imposibleng ipakita na ang mga natuklasan at konklusyon ay naaangkop sa ibang mga sitwasyon at populasyon. Samakatuwid, upang matiyak ang kakayahang ilipat, kinikilala ko na responsibilidad ko bilang mananaliksik na tiyakin na ang sapat na pagbabago sa konteksto tungkol sa mga lugar ng trabaho sa larangan ay ipagkakaloob upang bigyang-daan ang mambabasa na gumawa ng ganoong paglipat.. Kumpirmasyon. Iniuugnay ang objectivity sa agham sa paggamit ng mga instrumento na hindi nakadepende sa kakayahan at persepsyon ng tao. Gayunpaman, mahirap tiyakin ang tunay na kawalang-kinikilingan dahil, kahit na ang mga pagsubok at mga talatanungan ay disenyo ng mga tao, ang panghihimasok ng mga bias ng mananaliksik ay hindi maiiwasan. Dito, gagawa ng mga hakbang upang matiyak hangga't maaari na ang mga natuklasan ng gawain ay resulta ng mga karanasan at ideya ng mga kalahok, sa halip na ang mga katangian at kagustuhan ng mananaliksik

3. Resulta at Talakayan

Ang bahaging ito ng pag-aaral ay tumatalakay sa mga tanong sa pananaliksik at ang mga sagot nito batay sa mga tugon ng mga kalahok sa pag-aaral. Inihayag ng mga kalahok ang kanilang mga karanasan sa pagharap nila sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang mag-aaral sa gitna ng pandemya partikular sa sangay Digos City.

*3.1. Ang mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang nag-aaral sa gitna ng pandemya—*Ang pagbabasa ay isang panghabambuhay na kasanayan na gagamitin kapwa sa paaralan at sa buong buhay. Ito ay isang pangunahing kasanayan sa buhay. Ito ay isang pundasyon para sa tagumpay ng isang bata sa paaralan at, sa katunayan, sa buong buhay. Kung walang kakayahang magbasa ng mabuti, ang mga pagkakataon para sa personal na katuparan

at tagumpay sa trabaho ay hindi maiiwasang mawawala. Sa kabila ng kahalagahan nito, ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa sistema ng edukasyon. Ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan para sa mataas na antas ng karunungan ng bumasa't sumulat sa ating teknolohikal na lipunan ay nagpapahirap sa problemang ito. Ang pagbabasa ay hindi lamang limitado sa mga mag-aaral sa mga pader na institusyon, kung saan ang lahat ng indibidwal ay hindi madaling ma-access ito.

3.1.1. Naantala ang harapang programa sa pagbabasa na pagpapatupad—

Napatunayan ng ilan sa mga mag-aaral ang kanilang kahalagahan sa pagsusumite ng kani-kanilang mga gawain sa pagganap sa pamamagitan ng mga pagrecord ng bidyo ng kani-kanilang mga nakatalagang gawain. Batay sa mga sagot na ibinigay ng mga isports coordinator sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, naramdaman ng ilan sa kanila ang pagtupad sa kanilang mga responsibilidad habang sinusubaybayan at naitala nila ang mga gawain ng mga mag-aaral. Ibinunyag ni Macintyre at Macdonald (2011) ang maraming online na literatura tungkol sa syllabus ng mga distance learners na ayon sa pangangailangan upang ang mga mag-aaral ng distance education ay makakuha ng kasiyahan ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa online. Ang mas malaking bahagi ng online na literatura ay idinisenyo upang matugunan ang pangangailangan sa pagtuturo ng mga nag-aaral na malayo sa malalayong lugar. Ang mga sistemang online ay may potensyal na paganahin ang kanilang mambabasa na makamit ang kanilang target sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa isang mas malawak na hanay ng mga serbisyo para sa lahat ng lugar sa mga malalayong estudyante at mag-aaral sa ibang lugar. Farid et al. (2018) obserbasyon na ang mga paaralan ay nakakakuha ng mga gantimpala mula sa pattern ng pag-aaral online sa pamamagitan ng pagbabasa ayon sa interes ng mga mag-aaral. E-learning. Ang pandaigdigang pandemya ng SARS-CoV-2 COVID-19 coronavirus noong

3.1.2. Lumalalang kakayahan sa pagbabasa sa panahon ng pandemya—Batay sa mga salaysay ng mga kalahok, ang ilan sa kanila ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya dahil ang pandemya ay patuloy na lumalala at ang mga kakayahan sa pagbabasa ng ating mga mag-aaral ay nasa panganib na patuloy na bumaba. Ang modyular na paraan ng pag-aaral ay hindi sapat sa pagpapalaki ng mga pangangailangan sa pag-aaral, lalo na sa pagbabasa dahil ang mga modyul ay hindi nagtuturo ng mga tunog,

2019 ay ganap na nagbago ng edukasyon sa maraming bansa sa buong mundo Kuhfeld et al. (2021) ay naniniwala na ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng harapang pagtuturo na naantala sa 2019–2020 taon ng pag-aaral dahil sa pandemya. Ang karamihan sa mga paaralan ay nagbigay ng ilang birtwal na pagtuturo sa mga huling buwan ng paaralan noong 2019 at ang parehong senaryo ay naulit sa simula ng 2021. Sa buong panahong ito, parehong mga tagapagturo at mga magulang ay aktibong naghahanap ng pinakamahasag na paraan upang ipagpatuloy ang pormal na edukasyon sa pamamagitan ng malayuan o birtwal na pag-aaral (Daniel, 2020; Hodges et al., 2020; Reich et al., 2020). Gayunpaman, sina Viner et. Idinagdag ni al (2020) na nananatiling hindi malinaw kung gaano kabisa ang malayuan o birtwal na na pag-aaral (Viner et al., 2020). napagmamasdan na iba-iba ang hilig sa pagbasa ng mga mag-aaral dahil sa iba't ibang dahilan kung bakit interesado ang mga mananaliksik na hanapin ang interes ng mga mag-aaral ng distansya sa iba't ibang mga babasahin at ang mga salik na nakakaapekto sa interes sa pagbasa ng mga nag-aaral ng distansya. Naniniwala si Sun (2003) na ang pagbabasa sa malayuang pag-aaral ay nangangailangan ng mga interface sa pagitan ng guro at mga mag-aaral bilang mga suporta sa kanilang antas ng pag-iisip at bigyang kapangyarihan ang kani-kanilang kaalaman sa trabaho at sa tahanan.

karamihan sa mga mag-aaral sa antas ng pagkabigo. Idiniin ng mayorya ng mga respondente na ang pandemya ay nagdulot ng malaking hamon sa pagpapatupad ng programa sa pagbabasa sa paaralan. Isinalaysay ng mga guro ng wika na ang mga mag-aaral ay masyadong nakakarelaks sa mga tuntunin ng kanilang mga kasanayan sa pagbabasa na nagpapakita na sila ay walang interes sa pagbabasa. Ang pampakay na pagsusuri ay umayon sa ulat ng Goldstein (2020) na noong 2019, ang mga resulta sa pam-

bansa at internasyonal na mga pagsusulit ay nagpakita ng stagnant o pagbaba ng pagganap ng mga Amerikano sa pagbabasa, at lumalawak na mga puwang sa pagitan ng matataas at mababa ang pagganap. Ayon kay Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson (2015), ang pagbabasa ay isang pangunahing kasanayan sa buhay. Ito ay isang pundasyon para sa tagumpay ng isang bata sa paaralan at, sa katunayan, sa buong buhay. Kung walang kakayahang magbasa ng mabuti, ang mga pagkakataon para sa personal na katuparan at tagumpay sa trabaho ay hindi maiiwasang mawawala. Ang pagbabasa ay isang panghabambuhay na kasanayan na gagamitin kapwa sa paaralan at sa buong buhay. Sa kabila ng kahalagahan nito, ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa sistema ng edukasyon. Ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan para sa mataas na antas ng karunungan bumasa't sumulat sa ating teknolohikal na lipunan ay nagpapahirap sa problemang ito (Snow, Burns, Griffin, 2018). Teele (2020) nahadlangan ng pandemya ang pagkakataon

3.1.3. Natigil ang pakikilahok ng mga magulang sa pag-unlad ng pagbabasa ng mga bata—Isa sa maraming problemang nararanasan ng karamihan sa mga guro sa Filipino ay ang kanilang kawalan ng kakayahan na makipag-usap sa mga magulang at mag-aaral. Ito ay dahil ang ilan sa mga magulang ay walang mga android na gadyet na madaling makipag-ugnayan sa kanilang mga guro. Bukod sa mga gadyet, ang ilan sa mga magulang ay nakatira sa malalayong lugar kung saan walang koneksyon sa internet. Nabanggit nina Coveart at Eagan (2020) na ang pinakamagandang regalo mula sa mga magulang at guro sa mga bata ay patnubay sa kanilang pag-aaral dahil ang pag-aaral ay nangyari sa bahay sa halip na sa silid-aralan. Itinuring ni Bus (2003) ang pagbabasa, isang mas mahusay na aktibidad kaysa sa pagkanta at paglalaro. Binigyang-diin niya ang mga kasanayan sa pagbabasa ng libro bilang sining

ng mga bata na sulitin ang mga materyales na itinalaga sa kanila, kailangan nilang matutong magbasa nang kritikal o analytikal. Ang ideya dito ay kapag nagbabasa tayo ng isang bagay, ang layunin ay subukang maunawaan kung ano ang intensyon. Kapag nakikitungo sa pagbabasa, nakatagpo tayo ng dalawang patong ng realidad: isa na nakikita natin at isa na hindi natin nakikita. Samakatuwid, ang layunin ng pagbabasa ay gawing nakikita at malinaw ang hindi nakikitang patong, ang pinagbabatayan na kahulugan. Iginiit niya na ang layunin ng lahat ng mambabasa ay maunawaan ang kanilang binabasa. Napagpasyahan ng Block Israel (2020) na ang pandemya ay patuloy na lumalala at ang mga kakayahan sa pagbabasa ng ating mga mag-aaral ay nasa panganib ng patuloy na pagbaba. Ang modyular na paraan ng pag-aaral ay hindi sapat sa pagpapalaki ng mga pangangailangan sa pag-aaral, lalo na sa pagbabasa dahil ang mga module ay hindi nagtuturo ng mga tunog, karamihan sa mga mag-aaral sa antas ng pagkabigo.

ng pamumuhay na posible lamang sa pamamagitan ng tamang pagpili ng mga libro ng mga magulang at guro na isinasaalang-alang ang pangkat ng edad, antas, interes, at kultural na background ng mga bata. Ipinaliwanag niya ang papel ng lipunan at kultura sa mga kasanayan sa pagbasa. Tila ang mga interes sa pagbabasa ay isinasalin mula sa mga magulang patungo sa mga bata. Kung ituturing nilang hindi gaanong mahalaga at hindi maintindihan, ang kanilang mga anak ay magpapakita din ng kawalan ng interes sa mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat at palaging nahuhuli sa mga kwento ng tagumpay. Nagtalo si Smith (2020) na ang layunin ng pagbabasa ay makakuha ng ilang impormasyon at lahat ng uri ng mga mambabasa ay nagtatapos ng mga desisyon batay sa kanilang mga karanasan. Ito ay hahantong sa mas mahusay na pagganap sa paaralan. Nagtalo ang Stand at Booth (2008) para sa isang mapayapang kapali-

giran at; ang pagkakaroon ng mga materyales ayon sa interes ng mga bata. Ang mga magulang ay maaari ring gawing mapagkukunan ng kasiyahan at kasiyahan ang aktibidad na ito kung sila ay aktibong bahagi. Larawan 3. Ang mga umuusbong na tema ng mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng

mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekundarya sa gitna ng pandemya. May tatlong tema palagiang nabangit sa mga pag-uusap gaya ng Lumalalang kakayahan sa pagbasa, Naantala ang face-to-face reading program na pagpapatupad at Natigil ang paglahok ng mga magulang sa pag-unlad ng pagbabasa ng mga bata.

3.2. *Ang mga mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekundarya sa gitna ng pandemya*—Sa maraming paraan, ang krisis sa kalusugan ng publiko ay humadlang sa pagkakalantad ng mga mag-aaral sa pagbabasa at pagbasa. Ang mga mag-aaral na nag-aaral nang malayuan ay maaaring magkaroon ng mas kaunting pagkakataon na humawak ng mga aklat sa kanilang mga kamay at magsanay sa pagliko ng mga pahina pakaliwa pakanan. Ang mga nag-aaral nang personal ay nakakahanap ng mga bookshelf sa silid-aralan na walang laman o limitado dahil sa mga protokol sa kaligtasan. Ngunit sa ibang mga paraan, ang pandemya ay nagpapahintulot sa mga taga-

pagturo na maging mas may layunin at mapamaraan pagdating sa pagtataguyod ng karunungan bumasa't sumulat. Ang mga gurong ito ay labis na nabalisa habang sinisikap nilang pahasayin ang mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang nag-aaral. Kung isasaalang-alang ang lahat ng mga hadlang sa pagtuturo at pagkatuto, napakaraming dapat gawin at isipin sa pagpapatupad ng mga programa sa pagbabasa sa paaralan. Ang mga problemang ito ay hindi kailanman naging hadlang sa mga kalahok ng pag-aaral na ito dahil ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makayanan ang matinkad na mga problema na kanilang naranasan sa kanilang pagtupad sa kanilang mga layunin na maaaring basahin at maunawaan ng lahat ng mga mag-aaral.

3.2.1. *Pagtatag ng kapaligiran sa pagbabasa*—Ngayon na ang ating mga mag-aaral ay hindi pinapayagan na magkaroon ng mga klase sa kanilang karaniwang mga silid-aralan, ang kapaligiran ng pag-aaral ay lumipat sa kanilang mga tahanan. Dahil dito, nababalisa ang aming mga mag-aaral tungkol sa kung paano sumunod sa gawain sa paaralan at mapahusay ang kanilang pag-aaral. Karamihan sa mga respondente ay nagsiwalat na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang lumikha ng isang positibong kapaligiran sa pag-aaral at itinatag ang patuloy na komunikasyon sa mga mag-aaral at mga magulang. Ang komunikasyon ay bumuo ng kumpiyansa at paghikayat para sa mga mag-aaral na mababa ang

pagpapahalaga sa sarili. Ang moral at mag-ing ang pinansiyal na suporta sa mga mag-aaral ay ginawang inspirasyon ang mahihirap na sitwasyong ito at nagbigay ng mga pagkakataon sa pagbabasa para sa kanila. Ang positibo at nagbibigay-inspirasyong kapaligiran na ito ang kailangan ng ating mga mag-aaral sa tahanan. Sa tulong ng mga kasamahan at mga pinuno ng paaralan, maaaring maihatid ng mga guro ang pagpapahusay sa pagbabasa sa ating mga mag-aaral. Ipinagpalagay nina Baker at Scher (2002) na ang isang matulungin na kapaligiran sa tahanan ay nagsisimula sa mga positibong saloobin ng magulang sa pagbabasa at isang mataas na halaga na inilagay sa karunungan bumasa't sumulat. Nalaman nila na ang mga

Figure 3. Ang mga umuusbong na tema ng mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekondarya sa gitna ng pandemya.

bata na ang mga magulang ay may positibong paniniwala tungkol sa pagbabasa para sa kasiyahan ay may mas mataas na motibasyon bilang mga mambabasa. Binigyang-diin ng Goodman (2020) na ang mga mag-aaral ay dapat bigyan ng hanay ng mga diskarte sa pag-aaral at kapaligiran na sumusunod sa kanilang mga interes at kasanayan upang makakuha sila ng mahahalagang karanasan. Maaaring gamitin ang mga programa at aplikasyon ng pagpapayaman ng pagbabasa para sa mga batang may likas

na kakayahan o mga batang may kahirapan sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga naturang programa, ang mga mag-aaral ay binibigyan ng komprehensibong edukasyon sa pagbabasa, isinasaalang-alang ang kanilang mga lugar ng interes at pagganyak. Pinatunayan ng kamakailang pananaliksik na ang mga programa sa pagpapayaman sa pagbasa ay isa sa mga aplikasyon na positibong nakakaapekto sa pagbabasa, pag-unawa sa pagbasa, kamalayan sa pagbabasa, at mga kasanayan sa pagpapahayag.

*3.2.2. Pinalakas ang pakikilahok ng mga magulang sa programa sa pagbabasa—*Ang pagpapalakas ng pakikilahok ng mga magulang sa programa sa pagbabasa ay isang mekanismo para sa mga guro sa Filipino na subaybayan ang pag-unlad ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang pagsali sa mga magulang sa pagpapahusay ng kakayahan sa pagbabasa ng kanilang mga anak ay naging daan para sa mga guro sa pagtatasa ng pagganap ng mga mag-aaral. Gaya ng inilarawan ng mga kalahok sa pag-aaral na ito, lahat sila ay sumang-ayon na ang pakikipagtulungan ng mga magulang at guro ay isang mabisang paraan sa pagkamit ng kanilang mga layunin. Ang pakikilahok ng magulang ay may malaking impluwensya sa kakayahan sa pagbabasa ng kanilang anak. Bagama't ang kahalagahan ng pakikilahok ng magulang ay malawak na kinikilala sa lipunang pang-edukasyon, ipinakita ng karamihan sa mga magulang na hindi pa rin epektibong nakikibahagi sa edukasyon ng kanilang anak sa paaralan man o sa tahanan. Lim et. al (2012) ang pag-unlad ng pagkatuto ng bata ay palaging inilalagay sa responsibilidad ng paaralan. Gayunpaman, sa panahon ng pandemya, ang pakikilahok ng magulang ay naging mahalaga sa mundo ng edukasyon. Ang paglahok ng iilan

lamang sa mga magulang ay maaaring makaimpluwensya sa kalidad ng pagtuturo sa tahanan at sa gayon, makakaimpluwensya sa pag-unlad ng akademya ng maraming bata. Napagpasyahan ng Durisic Bunijevac (2020) na ang pakikilahok ng magulang sa edukasyon ng isang bata sa malayong pag-aaral ay patuloy na nakikitang positibong nauugnay sa akademikong pagganap ng isang bata at epektibo sa malayong pag-aaral. Mas maraming bata ang sumunod sa mga takdang-aralin sa paaralan dahil sa mga magulang na sumusuporta. Sa katunayan, ang mga bata na ang mga magulang ay mas kasangkot sa kanilang pag-aaral ay may mas mataas na antas ng akademikong pagganap kaysa sa mga bata na ang mga magulang ay kasangkot sa isang mas mababang antas. Naniniwala si Williams Sanchez (2021) na ang impluwensya ng paglahok ng magulang sa tagumpay sa akademya ay hindi lamang napansin sa mga mananaliksik, kundi pati na rin sa mga gumagawa ng patakaran na nagsama-sama ng mga pagsisikap na naglalayong pataasin ang pakikilahok ng magulang sa mas malawak na mga hakbangin sa patakarang pang-edukasyon. Samakatuwid, mahalagang suriin ang mga salik at hadlang na humahadlang sa tagumpay ng akademiko at kanais-nais na baguhin.

3.2.3. Paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya—

Ang teknolohikal na kakayahan ng mga guro sa pagdidisenyo ng mga babasahin ay isang mabisang kasangkapan. Ibinunyag ng mga respondente na gumamit sila ng iba't ibang plataporma upang magbigay ng mga aralin sa pagbabasa sa mga mag-aaral upang gumanap sa bahay. Karamihan sa mga guro ay nakumpirma na ang karamihan sa mga mag-aaral ay gumamit ng Facebook bilang isa pang plataporma upang basahin ang mga sipi na magpaunlad sa kanilang pagbabasa. Ang pag-post ng mga sipi ay nakatulong din sa kanila sa kanilang gramatika. Clark et al. (2016) idinagdag na ang mga bagong kapaligiran ay ginawang posible para sa pag-aaral na basahin. Mahalagang isaalang-alang kung paano nangyayari ang pagbabasa sa isang antas ng pag-iisip, at sa pamamagitan ng pagpapalawig kung paano natutunan ang pagbabasa, dahil kalahati ng ekwasyon ay ang interface ng tao-makina ng pagbabasa sa mga modernong elektronikong didyital na aparato. Ang pokus ng kasalukuyang pag-aaral ay ang pagtuturo sa mga bata na magbasa sa Filipino sa paggamit ng mga aplikasyon na pinapamagitan ng teknolohiya. Sa partikular, nakasentro kami sa mga bata na nahihirapang mag-aaral,

3.3. Mga kabatiran na nakuha mula sa mga karanasan ng guro sa Filipino sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbasa ng mag-aaral sa sekundarya sa gitna ng pandemya—Sa maraming paraan, ang krisis sa kalusugan ng publiko ay humadlang sa pagkakalantad ng mga mag-aaral sa pagbabasa at pagbasa. Ang mga mag-aaral na nag-aaral nang malayuan ay maaaring magkaroon ng mas kaunting pagkakataon na humawak ng mga aklat sa kanilang mga kamay at magsanay sa pagliko ng mga pahina pakaliwa pakanan. Ang mga nag-aaral nang personal ay nakakahanap ng mga bookshelf sa silid-aralan na walang laman o limitado dahil sa mga protocol sa kaligtasan. Ngunit sa ibang mga paraan, ang pandemya ay

at sa kasong ito ay mga bilingguwal na nag-aaral din na nag-aaral na magbasa sa karagdagang wika kasama ng Filipino. de Souza et al.(2018) ang mga kapaligirang nakabatay sa teknolohiya para sa pagtuturo at interbensyon ay may ilang mga pakinabang sa mga tradisyonal na pamamaraan, dahil nakakaengganyo ang mga ito, nakakabawas sa panlipunang presyun na gumanap, ay naaangkop sa indibidwal na pagganap na may mga tampok tulad ng naka-embed na scaffolding at puna, bilang pati na rin ang mahalagang sangkap para sa mga nahihirapang mag-aaral na malawak. Gayunpaman, ang mga meta-analytic na natuklasan ay nag-uulat ng mas mahusay na pag-unlad ng mag-aaral sa pamamagitan ng guro kumpara sa mga interbensyon na nakabatay sa kompyuter. Larawan 4. Ang mga umuusbong na tema ng mga mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang mag-aaral sa gitna ng pandemya. May tatlong tema palagiang nabangit sa mga pag-uusap gaya ng pagtatatag ng kapaligiran sa pagbabasa, pinalakas ang pakikilahok ng mga magulang, paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya.

nagpapahintulot sa mga tagapagturo na maging mas may layunin at mapamaraan pagdating sa pagtataguyod ng karunungan sa pagbasa't pagsulat. Ang paglubog sa mga mag-aaral sa mayamang teksto, pagsali sa kanila sa mga pag-uusap tungkol sa mga karakter, plot, at tanawin ng isang libro, at paglikha ng mga positibong kaugnayan sa mga libro ay maaaring mangyari sa anumang pormat ng pag-aaral, gayundin ang mga diskarte sa scaffolding upang matulungan ang mga nahihirapang mambabasa. Ang aming mga guro, lalo na sa larangang iyon, na lubos, malalim na nakatuon sa pagtiyak na makukuha ng mga mag-aaral ang kanilang kailangan, ay nagsumikap na mailipat ang lahat ng kanilang ginagawa sa silid-aralan sa abot ng kanilang makakaya sa bagong modality na ito.

Larawan 4. Ang mga umuusbong na tema ng mga mekanismo ng pagharap ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekondaryang nag-aaral sa gitna ng pandemya

3.3.1. Upskilling and reskilling ng mga guro—Dahil sa mga bagong kundisyon, nahaharap sa ating sistema ng edukasyon ang napakalaking gawain ng paghahanda ng mga guro para sa pagtuturo at pagkatuto sa susunod na taon. Ang mga guro ay hindi nag-iisa sa hilig na gawing independiyenteng mga mambabasa ang lahat ng mga bata sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral, kung hindi upang mapahusay ang kanilang katayuan sa antas. Ang Kagawaran ay nagsasagawa ng mga webinar upang mapataas ang kasanayan sa pagbabasa ng mga guro upang makayanan ang pagbabago ng mga pangangailangan ng panahon. Ang pangangailangan i-update at sanayin ang aming manggagawang tagapagturo ay umiral nang matalagal bago ang novel coronavirus. Noong 2019, tinantya ng World Economic Forum na ang mga epekto ng automation, paglipat sa birtwal na trabaho, at pag-unlad sa teknolohiya ay mangangailangan ng higit sa kalahati ng lahat ng empleyado na maging upskilled o reskilled bago ang 2022. Ang mga kinakailangan sa pagtatrabaho sa bahay at social distancing ay simple, pinabilis ang mga pangangailangan ito. Sinabi ni Johnson (2020) na ang ating sistema ng edukasyon ay nahaharap sa mga hindi pa nagawang panggigipit sa lumalalang kakayahan sa pagbabasa ng ating mga mag-aaral, higit pa sa ating kasalukuyang kalagayan. Hinamon ng malayuang pag-aaral ang aming mga guro na makabuo ng mga materyales na tutugon sa mga pangangailangan sa pagbabasa ng aming mga mag-aaral. Upang mapagaan ang disenyo ng mga alalahanin sa mga materyales sa pagbabasa, dapat isaalang-alang ng mga pinunong pang-edukasyon kung paano ang muling kasanayan at pagpapahusay ng mga guro sa Filipino. Upang maibsan ang mga katulad na tagal, ang mga guro ay maaaring makatanggap ng pagsasanay sa pagdidisenyo ng mga materyales sa pagbabasa at ang mga paraan ng pagpapadali upang gabayan ang ating mga nahihirapang mag-aaral.

3.3.2. Magplano ng mga programa sa pagbabasa na angkop para sa mga malalayong mag-aaral—Naisip ng mga kalahok ng pag-aaral na ito na ang pagpapalano ng mga partikular na aktibidad para sa pagpapatupad ng mga malalayong klase sa pagbasa ay napakahalaga. Gumamit sila ng maingat na pagpapalano sa pagsulat ng mga materyal na babasahin sa konteksto upang matugunan ang mga pangangailangan sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Ang malayuang pag-aaral na modaliti, ayon sa kani-kanilang mga karanasan sa nakaraang taon ng paaralan, ay nagpapahirap sa pagsubaybay at pagtatasa ng mga kakayahan sa pagbabasa ng mga nag-aaral sa sekundarya. Ito ay hindi lamang simpleng pagsulat ng mga gawain sa pagbasa o mga gawain sa pagbasa ngunit kinailangan nito ang masusing pagbabahaginan ng mga ideya sa mga guro tungkol sa mga nilalaman at kasanayan sa pagbasa na linangin sa kabila ng kawalan ng mga guro. Higit pa rito,ng malapit na pagsubaybay sa pag-unlad ng mga mag-aaral sa kanilang programa sa pagbabasa ay inilagay at ang mga gawain sa pagtatasa ay naging matagumpay din nang ang mga materyales na ibinigay sa kanila ay tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagpapalano, pagpapatupad, at pagtatasa ay ang pinakamahalagang hakbang upang matukoy ang tagumpay ng programa sa pagbabasa.

4. Mga Implikasyon at Direksyon sa Hinaharap

Sa kabanatang ito, ipinakita ang buod ng pag-aaral, mula sa buod ng mga natuklasan, iginuhit ko ang mga implikasyon at mga direksyon sa hinaharap. Ang layunin ng aking pag-aaral ay alamin ang mga karanasan, mga mekanismo ng pagharap, at mga pananaw ng mga guro sa Filipino sa

kanilang pagharap sa mga problema at isyung nakapaligid sa programa sa pagbabasa para sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga Secondary learner sa gitna ng pandemya partikular sa sangay ng Digos City. Upang makamit ang mga layunin ng pananaliksik, ginamit ko ang kwalitatibong penomenolohikal na pamamaraan sa paggamit ng pampakay na pagsusuri. Sa pagsunod sa mga alituntunin ni Cresswell (2006) kung saan ang mga bukas na tanong para sa mga panayam ay inilapat upang makakuha ng isang tunay na pag-unawa sa mga karanasan ng mga tao. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pamamaraang ito sa pakikipanayam, hinikayat ko ang aking mga kalahok na ganap at lantarang talakayin ang kanilang kahulugan o kahulugan ng kababalaghang tinutuklasan na mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang nag-aaral sa gitna ng pandemya.

4.1. *Mga Napag-alaman*—Batay sa mga resulta ng thematic analysis ng mga tugon mula sa mga kalahok ng pag-aaral, ang mga sumusunod na natuklasan at ang kanilang mga kaukulang tema ay inihayag: Ang mga umuusbong na tema ng mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekundarya sa gitna ng pandemya. May tatlong tema palagiang nabangit sa mga pag-uusap gaya ng lumalalang kakayahan sa pagbasa, naantala ang face-to-face reading program na pagpapatupad at natigil ang paglahok ng mga magulang sa pag-unlad ng pagbabasa ng mga bata. Ang mga umuusbong na tema ng mga mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang mag-aaral sa gitna ng pandemya. May tatlong tema palagiang nabangit sa mga pag-uusap gaya ng pagtatatag ng kapaligiran sa pagbabasa, pinalakas ang pakikilahok ng mga magulang,

paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya. Ang mga kabatiran na nakuha mula sa mga natuklasan ng pag-aaral ay: upskilling at reskilling ng mga guro, at magplano ng mga programa sa pagbabasa na angkop para sa mga malalayong mag-aaral. ang mga karanasan ng mga guro sa Filipino ay nakipagsiksikan sa naantala na harapan na pagpapatupad ng programa sa pagbabasa, lumalalang kakayahan sa pagbasa, at natigil. pakikilahok ng mga magulang sa pag-unlad ng pagbabasa ng mga bata. Ang mekanismo ng pagharap na ginamit ng mga guro sa Filipino ay: magtatag ng kapaligiran sa pagbabasa, palakasin ang pakikilahok ng mga magulang, at paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya. Ang mga kabatiran na nakuha mula sa mga natuklasan ng pag-aaral ay: upskilling at reskilling ng mga guro, at magplano ng mga programa sa pagbabasa na angkop para sa mga malalayong mag-aaral.

4.2. *Mga Implikasyon*—Ang mga resulta ng aking pagsusuri ay nagsiwalat ng mga sumusunod na makabuluhang natuklasan. Ang mga karanasan ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekundarya sa gitna ng pandemya ay ang lumalalang kakayahan sa pagbasa, naantala ang face-to-face reading program na pagpapatupad at natigil ang paglahok ng mga magulang sa pag-unlad ng pagbabasa ng mga

bata. Ang mga umuusbong na tema ng mga mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa Filipino sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga sekundaryang mag-aaral sa gitna ng pandemya ay ang pagtatatag ng kapaligiran sa pagbabasa, pinalakas ang pakikilahok ng mga magulang, paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya. Ang mga kabatiran na nakuha mula sa mga natuklasan ng pag-aaral ay: upskilling at reskilling ng mga

guro, at magplano ng mga programa sa pagbabasa na angkop para sa mga malalayong mag-aaral. Ang mga kabatiran na nakuha mula sa mga natuklasan ng pag-aaral ay: upskilling at reskilling ng mga guro, at magplano ng mga

programa sa pagbabasa na angkop para sa mga malalayong mag-aaral. Gayunpaman, napag-tanto nila na ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang na mga tool upang ihanda sila para sa pagbabago sa paghahatid ng edukasyon.

4.3. *Hinaharap na Direksyon*—Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang mga natuklasan ay dapat na maayos na maiparating at mag-amit ng mga makabuluhang tao kung kanino nilayon ang pananaliksik na ito. Ang mga punong-guro ng paaralan o mga pinuno ng paaralan. Mas tanggap sila sa mga kasalukuyang problema at isyu ng mga guro sa silid-aralan, partikular ang programa sa pagbabasa ng paaralan. Maaaring higit pang hikayatin ng mga pinuno ng paaralan ang kanilang mga guro na isaalang-alang na ang bawat guro ay isang guro sa pagbabasa. Ang mga sesyon ng LAC ay dapat isagawa upang bigyang kakayahan ang lahat ng mga guro sa pagdidisenyo ng mga materyales sa pagbabasa sa kanilang larangan ng espesyalisasyon. Ang problema sa katayuan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay hindi dapat pasanin ng gurong Filipino lamang. Ang mga guro. Maaari silang patuloy na maging malikhain sa pagdidisenyo ng mga babasahin upang mapahusay ang mga kakayahan sa pagbasa ng mga sekundaryang mag-aaral. Dapat silang magdisenyo ng isang mekanismo upang matugunan ang napakahalagang isyu sa pagsasagawa ng mga remediation sa pagbabasa upang mapabagal ang mga mambabasa sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga magulang sa bahay. Mga magulang. Maaari silang magbigay ng suporta at pakikipag-ugnayan sa mga guro para sa pagpapatupad ng mga programa sa pagbabasa na nakabatay sa paaralan upang mapahusay ang mga kakayahan sa pagbabasa ng kanilang mga anak. Maaari silang maging mabisang facilitator sa tahanan, sa paggabay sa kanilang mga anak na sumunod at gawin ang lahat ng mga aktibidad sa pagbabasa ng

kanilang mga anak. Ang mga nag-aaral. Upang maging mas maagap sa pamamahala ng kanilang oras at mga mapagkukunan, lalo na sa panahon ng pagsalakay ng COVID 19. Ang mga mag-aaral ay maaari ding sumunod at relihiyosong magbasa sa bahay. Dapat silang maging malikhain sa pagsunod sa mga pangangailangang pang-akademiko na nakasaad sa kanilang mga modyul. Mga mananaliksik sa hinaharap. Na maaari silang magsagawa ng parehong pag-aaral sa ibang lokasyon. Ang iba pang mga kadahilanan ay maaari ding tuklasin upang magbukas ng magagandang paraan para sa pagpapahusay ng mga mag-aaral sa akademiko, emosyonal, at panlipunang aspeto ng kanilang buhay. Maaaring tuklasin ang iba pang aspeto ng programa sa pagbabasa, hindi kasama sa pag-aaral na ito. Ang pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekundarya sa gitna ng pandemya ay nagdulot ng isang malaking hamon sa lahat ng mga guro sa Filipino. Ang pagtatrabaho sa ilalim ng tumaas na mga pangangailangan at may limitadong mga mapagkukunan sa panahon ng pandemya ay nagdulot ng pinsala sa mga guro. Ang propesyon ng pagtuturo ay likas na isang sosyal, na kinasasangkutan ng pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at mga magulang. Gayunpaman, ang pandemya ay nagdulot ng mga hadlang sa komunikasyon, lalo na para sa ilang mga mag-aaral na maaaring may limitadong access sa teknolohiya at broadband dahil sa lokasyon. Ang pag-aaral na ito ay nagbigay ng malinaw na pananaw kung paano hinarap ng mga guro sa Filipino ang kanilang mga hamon sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Ang mga karanasan ng mga guro sa Filipino

habang nagpapatupad sila ng mga programang nakabatay sa paaralan upang mapahusay ang mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa sekondarya sa gitna ng pandemya nagbigay ng katuparan sa mga guro dahil nakita nila kung paano pinahusay ng mga mag-aaral ang kanilang mga antas ng pagbabasa mula sa pagkabigo tungo sa pagiging malaya. Ang mga mag-aaral, sa kabilang banda, ay napakasipag din sa pagtatapos ng mga aktibidad sa pagbabasa na ibinigay sa programa. Nangyari ito kahit na walang mga gadyet ang ilan sa mga mag-aaral. Ibinahagi ng mga mag-aaral na ito ang ilang nakalimbag na materyales sa kanilang mga karkase. Ang ganitong mga galaw ng mag-aaral ay sapat na kasiyasya upang madama ng guro ang kasiyahan sa gitna ng kanilang mga paghihirap sa pagbabasa. Ang mga guro sa Filipino ay nakaramdam ng pagkabigo, sa kabilang banda dahil nahihirapan silang makipag-usap at makipag-ugnayan sa mga magulang at mag-aaral. Nagtagal ang mga magulang upang makuha ang mga nakalimbag na materyales sa pagbabasa, sa kabilang banda, hindi masubaybayan ng guro ang paggamit ng mga materyales na nakabatay sa teknolohiya dahil sa mga isyu sa koneksyon. Ang tagumpay ng programa sa pagbabasa ay nakasalalay sa paggamit at pagsasakatuparan ng mga aktibidad sa pagbasa. Napag-alaman ng mga guro sa Filipino, batay sa datos ng PHIL-IRI na lumalala ang kalagayan ng pagbabasa ng mga mag-aaral sa nakalipas na dalawang taon sa bagong normal na paghahatid ng edukasyon. Ito ay nakumpirma nang ang mga mag-aaral na ito ay hiniling na pumunta sa paaralan para sa mga aktibidad sa pagbabasa sa bibig. Ang mga magulang ng mga nabanggit na mag-aaral ay hindi pumapasok sa paaralan upang subaybayan ang

pag-unlad ng pagbasa ng kanilang mga anak. Ito ay napatunayan ng attendance sheet at ng indibidwal na plano sa pagsubaybayan ng guro. Ang mga mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa Filipino ay karaniwan sa kanila habang nagtatag sila ng kapaligiran sa pagbabasa sa bahay sa pamamagitan ng oryentasyon sa mga magulang sa proseso ng pagpapadali sa mga materyales sa pagbabasa. Isinaalang-alang ng mga guro ang mga hamon ng natigil na pakikipag-ugnayan ng mga magulang sa pamamagitan ng pagpapalakas nito. Maaaring nakakapagod ang ilang mga magulang, gayunpaman, ang pakikipagtungo sa pagitan ng mga guro at mga magulang ay ginawang naa-access ng ating mga anak ang pag-aaral. Ang paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya ay isang mabisang kasangkapan. Nakikita ito ng mga mag-aaral na kakaiba at nag-udyok sa kanila na magbasa kapag na-download na nila ito sa kanilang mga mobile phone. Kahit na hindi lahat ng mga mag-aaral ay may internet access, ang iba ay naghahanap ng paraan upang maiprint ang mga materyales mula sa kanilang mga karkase. Ang isa pang hamon ay ang mabagal na koneksyon sa internet sa iba't ibang lugar. Ang isa pang pananaw na lumitaw mula sa mga salaysay ng mga kalahok ay ang pagpapalano ng mga programa sa pagbabasa na angkop para sa mga malalayong mag-aaral. Ang maingat na pagpapalano para sa nakakonteksto at magkaiba na materyales ay kailangan sa pagbabasa dahil sa mga pangangailangan sa pagkatuto ng indibidwal na mag-aaral. Ang mga guro ay kailangang magbigay ng mga babasahin na magbibigay ng positibong karanasan sa pagkatuto sa bawat mag-aaral.

5. References

Adler, C. R. (Ed.). (2001). *Put reading first: The research building blocks for teaching children to read*. ED Pubs.

- Anderson, R., Hiebert, E., Scott, J., & Wilkinson, I. (1985). *Becoming a nation of readers: The report of the commission on reading*. National Institute of Education; the Center for the Study of Reading.
- Block, C., & Israel, S. (2005). *Reading first and beyond: The complete guide for teachers and literacy coaches*. Corwin Press.
- Brown, A., & Dowling, P. (2001). *Doing research/reading research: A mode of interrogation for teaching*. Routledge Falmer.
- Carrel, P. L., & Eisterhold, J. C. (1988). Schema theory and esl reading pedagogy. In P. L. Carrel et al. (Eds.), *Interactive approaches to language reading*. Cambridge University Press.
- Corey, S. M. (1953). *Action research to improve school practices*. Teachers College Press.
- Duke, N. K., & Pearson. (2005). Effective practices for developing reading comprehension.
- Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1984). *How to increase reading ability* (Seventh). Longman.
- Harvey, S., & Goudvis, A. (2000). *Strategies that work: Teaching comprehension to enhance understanding*. Stenhouse Publishers.
- Koose, N. (2006). Effects of portfolio implementation and assessment critical reading on learner autonomy of efl students.
- McNiff, J. (1988). *Action research: Principles and practice*. Routledge.
- Oczkus, L. D. (2003). *Reciprocal teaching at work: Strategies for improving reading comprehension*. International Reading Association.
- Panel, N. R. (2000). Comprehension iii: Teacher preparation and comprehension strategies instruction (chap. 4).
- Rumelhart, D. E. (1980). Schemata: The building blocks of cognition. In R. J. Spiro et al. (Eds.), *Theoretical issues in reading comprehension*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Serafini, F. (2004). *Lessons in comprehension: Explicit instruction in the reading workshop*. Heinemann.
- Silberstein, S. (1987). Let's take another look at reading: Twenty-five years of reading instruction. *English Teaching Form*, 26(4), 28–35.
- Snow, C. E., Burns, M. S., & Griffin, P. (Eds.). (1998). *Preventing reading difficulties in young children*. National Academy Press.
- Teele, S. (2004). *Overcoming barricades to reading: A multiple intelligences approach*. Corwin Press.